

ОСОБЕННОСТИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНОКОНЫЮКТИВИТА
(АРК) НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА

Собирова Севинч Фаррух кизи

606 группа II-педиатрический факультет.

Научный руководитель : Деворова М.Б

Кафедра Амбулаторной медицины с курсом
лучевой диагностики и терапии

Актуальность: Физическое развитие является одним из уникальных показателей здоровья детского населения. Научная значимость исследований, посвященных проблеме физического развития у детей, особенно возросла в последние годы (Даутов Ф.Ф., 2001). В связи с этим, возникает необходимость в новых научных исследований.

Цель работы - определить влияние АРК на некоторые параметры физического развития детей школьного возраста.

Материал и методы. Диагноз основного и сопутствующих заболеваний выставляли согласно рекомендациям международных консенсусов (И.И.Балаболкин,1996). Под наблюдением находилось 116 больных детей узбекской этнической популяции: мальчиков 61 (57,6±4,6%), девочек-50(47,4 ± 4,6%) в возрасте 7-14 лет. Цифровые данные обработали методом вариационной статистики с вычислением достоверности числовых различий ($t \geq 2$, $P < 0,05$).

Результаты. У детей, страдающих АРК, отмечалось отставание физического роста и развития. Так, показатели роста были ниже аналогичных показателей стандарта у мальчиков на 8,6-10,9%, а у девочек – на 8,5 – 12,8%. Показатели массы тела были ниже аналогичных показателей стандарта у мальчиков на 22,7-

36,1%, а у девочек – на 24,5 – 45,1%. Показатели окружности груди были ниже аналогичных показателей стандарта у мальчиков на 14,7 – 22,3%, а у девочек – на 15,5 – 24,1% ($P < 0,05$).

Заключение. Одной из существенных причин, способствующих отставанию физического развития у детей, связан с негативным влиянием на здоровье аллергических риноконъюнктивитов. Для обеспечения нормального развития физических параметров детей школьного возраста, в комплексе мероприятий, необходимо включить своевременное распознавание и лечение аллергических заболеваний вообще и аллергических риноконъюнктивитов в том числе.

